

ALTAS HABILIDADES: COMO LIDAR? QUAIS SÃO OS DESAFIOS E POTENCIALIDADES NO CONTEXTO ESCOLAR?

 DOI: 10.5281/zenodo.15547130

Juscélia Aparecida Silveira

Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Christian ENBER.

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Imes, Juiz de Fora – MG. Possui diversas especializações, incluindo a Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia Clínica pelo

CENSUPEG, Juiz de Fora – MG.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir os desafios e potencialidades do atendimento a alunos com altas habilidades ou superdotação no contexto escolar, analisando como a escola pode lidar com essa demanda e promover um ensino adequado a esses estudantes. Historicamente, esses alunos sempre frequentavam salas de aula regulares e, muitas vezes, passaram a se desesperar pelo sistema educacional, o que resultou em um subaproveitamento de seu potencial. O reconhecimento e a identificação precoce das altas habilidades são essenciais para que esses alunos recebam estímulos adequados e tenham acesso a um ensino diferenciado, evitando a desmotivação e o desinteresse escolar. Diante desse cenário, este estudo busca compreender como o ambiente escolar pode favorecer o desenvolvimento pleno desses alunos, identificando estratégias pedagógicas eficazes e desafios enfrentados pelos educadores no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa adota uma abordagem bibliográfica, utilizando como descritores os termos “altas habilidades”, “superdotação” e “educação inclusiva”. Além disso, são comprovadas práticas educacionais que possibilitam um ensino desafiador e enriquecedor, garantindo que os estudantes superdotados sejam plenamente incluídos e valorizados no ambiente escolar.

Palavras-chave: Altas Habilidades, Superdotação, Educação Inclusiva, Práticas Pedagógicas, Desafios Educacionais.

ABSTRACT

This article aims to discuss the challenges and potentialities of assisting students with giftedness or high abilities in the school context, analyzing how schools can address this demand and promote appropriate education for these students. Historically, these students have attended regular classrooms and often went unnoticed by the educational system, leading to an underutilization of their potential. Early recognition and identification of high abilities are essential to ensure that these students receive adequate stimulation and have access to differentiated teaching, preventing demotivation and disengagement from school. In this context, this study seeks to understand how the school environment can foster the full development of these students, identifying effective pedagogical strategies and the challenges educators

face in the teaching-learning process. The research adopts a bibliographic approach, using descriptors such as "high abilities," "giftedness," and "inclusive education." In addition, educational practices that provide a challenging and enriching learning experience are analyzed, ensuring that gifted students are fully included and valued in the school environment.

Keywords: High Abilities, Giftedness, Inclusive Education, Pedagogical Practices, Educational Challenges.

1. Introdução

A educação inclusiva tem avançado significativamente nas últimas décadas, contudo, a atenção às necessidades dos alunos com altas habilidades ou superdotação ainda enfrenta desafios substanciais. Muitas escolas não estão devidamente preparadas para identificar e atender esses estudantes, resultando em um ambiente que pode ser desmotivador e pouco estimulante para o seu desenvolvimento acadêmico e socioemocional. A ausência de estratégias pedagógicas adequadas contribui para que esses alunos passem despercebidos, o que dificulta a implementação de práticas que favoreçam o aproveitamento pleno de seu potencial (Cunha, 2011).

A identificação de alunos com altas habilidades geralmente ocorre por meio da avaliação do desempenho acadêmico e de indicadores de inteligência acima da média. No entanto, estudos recentes destacam que essa característica não se limita ao aspecto cognitivo, mas envolve também criatividade, motivação e habilidades socioemocionais (Silva et al., 2016). Dessa forma, compreender esses aspectos e integrá-los ao planejamento pedagógico torna-se essencial para evitar a desmotivação e o desengajamento desses estudantes no ambiente escolar.

No Brasil, a inclusão de alunos superdotados ainda é um desafio no âmbito da educação especial. Embora haja diretrizes que reconhecem esse público como parte da diversidade educacional, ainda há uma lacuna entre a teoria e a prática. Historicamente, esses alunos frequentam salas de aula regulares sem um suporte diferenciado, o que pode levar à falta de estímulos e à sensação de inadequação dentro do sistema educacional (Martins; Alves, 2017).

O perfil cognitivo e comportamental de alunos com altas habilidades pode variar amplamente, tornando essencial a adoção de estratégias pedagógicas flexíveis e adaptativas. Quando não recebem o suporte adequado, esses estudantes podem

apresentar desinteresse, frustração e até dificuldades de socialização, impactando negativamente seu desempenho escolar e emocional (Cruz, 2008).

Diante desse contexto, este estudo busca compreender como as escolas podem lidar com os desafios e potencialidades da educação de alunos com altas habilidades. O objetivo geral é analisar as estratégias educacionais voltadas para esse público, destacando práticas eficazes e identificando dificuldades enfrentadas pelos docentes. Além disso, busca-se investigar de que forma o reconhecimento precoce das altas habilidades pode contribuir para um ensino mais inclusivo e enriquecedor.

A formação continuada dos professores e a estruturação de políticas educacionais mais efetivas são aspectos fundamentais para garantir que os estudantes superdotados sejam plenamente incluídos no ambiente escolar. Portanto, este estudo se propõe a explorar caminhos para uma educação mais equitativa, considerando o impacto das altas habilidades no contexto escolar e o papel da escola na valorização desses alunos.

2. Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e exploratória, baseada na análise de artigos científicos, documentos oficiais e literatura especializada sobre altas habilidades e superdotação no contexto escolar. A pesquisa visa compreender os desafios e potencialidades do atendimento a esses alunos, bem como mapear as estratégias pedagógicas mais eficazes para sua inclusão e desenvolvimento.

A revisão bibliográfica foi conduzida a partir da busca de materiais publicados entre 2000 e 2024, com descritores como “altas habilidades”, “superdotação”, “educação inclusiva” e “práticas pedagógicas diferenciadas”. Foram selecionados estudos relevantes nas áreas de educação, psicologia e neurociências, priorizando publicações disponíveis na íntegra em periódicos científicos reconhecidos. Segundo Renzulli (2004), o reconhecimento das altas habilidades deve levar em conta não apenas um alto desempenho acadêmico, mas também a motivação e a criatividade do estudante. Dessa forma, metodologias que consideram aspectos socioemocionais são fundamentais para que a educação seja realmente inclusiva e eficaz.

Além da revisão teórica, este estudo também considera relatos de experiências e diretrizes educacionais voltadas ao atendimento de alunos com altas habilidades. O

levantamento de boas práticas inclui análises de programas educacionais já implementados no Brasil e em outros países, com foco nas metodologias utilizadas para identificação, estimulação e acompanhamento desses estudantes. Para Virgolim (2007), a superdotação deve ser compreendida como um fenômeno multifacetado, que exige abordagens pedagógicas diferenciadas e uma visão sistêmica do desenvolvimento do aluno.

A pesquisa também analisa a atuação dos Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e outras iniciativas voltadas para alunos com altas habilidades, buscando compreender o impacto do suporte oferecido aos professores e o desenvolvimento acadêmico e socioemocional dos alunos atendidos. De acordo com Gardner (1994), a inteligência não pode ser reduzida a um único fator, mas deve ser entendida como um conjunto de habilidades distintas. Assim, a metodologia adotada neste estudo leva em consideração que estudantes superdotados podem apresentar perfis variados de aprendizagem, exigindo estratégias pedagógicas flexíveis e adaptativas.

O estudo enfatiza que, embora a superdotação seja reconhecida como uma necessidade educacional especial, não há um modelo único de ensino que atenda a todos os alunos superdotados. Dessa forma, a pesquisa propõe uma reflexão sobre a importância da formação continuada dos educadores e da implementação de estratégias pedagógicas mais inovadoras, capazes de garantir um ensino desafiador e inclusivo. Conforme Freeman e Guenther (2000), o ensino para alunos com altas habilidades deve priorizar o enriquecimento curricular e oferecer desafios que permitam a autonomia e o desenvolvimento integral desses estudantes.

Os resultados obtidos a partir da revisão bibliográfica e dos estudos de caso contribuirão para uma discussão aprofundada sobre as possibilidades e limitações das práticas pedagógicas voltadas para altas habilidades, além de apontar estratégias que favoreçam uma educação mais equitativa e enriquecedora para esses alunos.

3. Altas habilidades ou superdotação

A inclusão de alunos com altas habilidades ou superdotação no ambiente escolar ainda representa um desafio significativo para a Educação Especial. A falta de reconhecimento adequado e a ausência de estratégias pedagógicas direcionadas muitas vezes resultam no subaproveitamento do potencial desses estudantes,

comprometendo seu desenvolvimento acadêmico e emocional. Segundo Marques (2017), ainda há um intenso debate sobre o conceito de altas habilidades ou superdotação, tornando esse tema um campo de estudo complexo e desafiador.

O termo altas habilidades ou superdotação refere-se à manifestação de um desempenho significativamente acima da média em diferentes domínios do conhecimento. No entanto, a superdotação não é um fenômeno homogêneo e pode se expressar de diversas formas, incluindo habilidades acadêmicas, criatividade, liderança e talento artístico ou psicomotor (Gardner, 1994). Historicamente, sociedades ao redor do mundo já reconheciam e valorizavam indivíduos com talentos excepcionais. Na China do século VII, por exemplo, jovens prodígios eram enviados à corte imperial para que seus talentos fossem cultivados e aprimorados (Marques, 2017).

No início do século XX, surgiram diversas teorias psicológicas que buscavam compreender a estrutura da inteligência. Spearman (1904) propôs a teoria bifatorial da inteligência, na qual a capacidade cognitiva seria composta por um fator geral ("g") e habilidades específicas. Em contraposição, Thurstone (1938) argumentou que a inteligência não poderia ser reduzida a um único fator, defendendo a existência de sete habilidades primárias, incluindo raciocínio lógico, fluência verbal e velocidade perceptiva (Mendonça, 2018).

Com o avanço das pesquisas, abordagens mais amplas passaram a ser adotadas, como o Modelo dos Três Anéis de Renzulli (2004), que enfatiza a interação entre habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. Segundo Renzulli (2004), a superdotação não se limita a um QI elevado, mas envolve também fatores motivacionais e socioemocionais, o que reforça a necessidade de práticas educacionais que incentivem o desenvolvimento integral desses alunos.

A identificação de alunos com altas habilidades é um dos principais desafios enfrentados pela escola, pois muitas vezes esses estudantes não apresentam um desempenho homogêneo em todas as disciplinas. De acordo com Virgolim (2007), há uma tendência de associar a superdotação apenas ao alto desempenho acadêmico, desconsiderando outros perfis, como o talento criativo ou artístico. Esse equívoco pode levar à falta de atendimento especializado, dificultando o reconhecimento de diferentes manifestações das altas habilidades.

Igualmente, de acordo com Renzulli (2004), a habilidade acima da média refere-se ao desempenho cognitivo elevado, mas não necessariamente demonstrado

em todas as áreas do conhecimento. Alguns alunos podem apresentar aptidão excepcional em disciplinas específicas, como matemática ou linguagens, enquanto outros demonstram habilidades notáveis em pensamento divergente, resolução de problemas ou expressão artística.

Já a criatividade, segundo o modelo, é um elemento-chave na superdotação, pois alunos superdotados costumam demonstrar fluidez de ideias, pensamento inovador e originalidade na abordagem de problemas. Essa característica os torna mais propensos a encontrar soluções incomuns para desafios cotidianos e acadêmicos. O ambiente escolar, no entanto, nem sempre valoriza ou estimula essa criatividade, muitas vezes restringindo os estudantes a padrões de ensino rígidos e lineares (Gardner, 1993).

O terceiro componente, envolvimento com a tarefa, é um dos aspectos mais importantes do modelo, pois distingue os alunos superdotados daqueles que simplesmente possuem alta capacidade cognitiva. Para Renzulli (2004), o verdadeiro talento manifesta-se quando a habilidade acima da média e a criatividade são acompanhadas por um alto nível de motivação, persistência e comprometimento com o aprendizado. Esse fator é essencial, pois um aluno pode ter grande potencial intelectual, mas, sem interesse genuíno ou desafios adequados, pode não desenvolver plenamente suas capacidades.

Neste sentido, podemos apontar os desafios na identificação de alunos superdotados. A identificação de alunos com altas habilidades ou superdotação é um dos principais desafios enfrentados pela escola, pois nem sempre esses estudantes demonstram um desempenho acadêmico homogêneo. Muitos deles podem não se destacar em todas as disciplinas, o que dificulta sua detecção por meio de métodos tradicionais de avaliação escolar (Virgolim, 2007).

Outro problema recorrente na identificação desses alunos é o equívoco de associar a superdotação exclusivamente ao alto desempenho acadêmico. Como apontado por Gardner (1993), a inteligência não é um fenômeno unitário, mas sim um conjunto de habilidades múltiplas, que podem incluir aptidões linguísticas, lógico-matemáticas, espaciais, musicais, corporais, interpessoais e intrapessoais. Dessa forma, um aluno com extraordinária sensibilidade musical ou habilidades motoras excepcionais pode ser tão superdotado quanto um estudante que se destaca em matemática ou ciências, mas seu talento muitas vezes não é valorizado no contexto escolar.

Segundo Virgolim (2007), esse viés na identificação da superdotação pode levar à falta de atendimento especializado e ao desperdício de potencial. Muitos alunos superdotados acabam desmotivados e até mesmo desenvolvendo problemas emocionais devido à falta de desafios adequados no ambiente escolar. Em alguns casos, essa ausência de estímulo pode resultar em comportamentos indesejáveis, como desinteresse, desatenção ou dificuldades de socialização, que podem ser erroneamente interpretados como problemas comportamentais ou transtornos de aprendizagem (Freeman e Guenther, 2000).

Dessa forma, torna-se essencial que as escolas ampliem os critérios de identificação da superdotação, adotando metodologias mais abrangentes e observacionais. Estratégias como portfólios de produção acadêmica, avaliação de criatividade e pensamento crítico, bem como entrevistas com pais e professores, podem fornecer uma visão mais ampla das habilidades dos alunos (Renzulli, 2004; Mendonça, 2018).

Além disso, é necessário que os educadores recebam formação específica para reconhecer diferentes manifestações das altas habilidades e oferecer suporte pedagógico adequado. Virgolim (2007) enfatiza que a preparação dos professores é um fator determinante no sucesso da educação de alunos superdotados, pois um docente bem treinado saberá criar desafios estimulantes, diversificar as metodologias de ensino e adaptar a prática pedagógica para atender às necessidades desses estudantes.

Portanto, para que o potencial dos alunos superdotados seja verdadeiramente reconhecido e valorizado, é fundamental romper com a visão tradicional de inteligência e adotar abordagens mais flexíveis, inclusivas e estimulantes, permitindo que cada estudante desenvolva plenamente suas habilidades e talentos de maneira significativa.

3.1 Princípios Fundamentais para o Reconhecimento das Altas Habilidades

Para Marques (2017), alunos superdotados podem ser identificados a partir de quatro princípios fundamentais:

- **Talento múltiplo:** a superdotação não se restringe ao desempenho acadêmico, mas engloba diferentes formas de inteligência, como criatividade, liderança e raciocínio lógico.
- **Variabilidade no desenvolvimento:** algumas crianças demonstram talentos

precoces desde a infância, enquanto outras desenvolvem suas habilidades ao longo da vida, dependendo das oportunidades educacionais e do contexto social.

- Importância da educação diferenciada: sem estímulos adequados, alunos com altas habilidades podem perder a motivação e apresentar desinteresse escolar. Estudos indicam que a ausência de desafios pode levar ao insucesso acadêmico desses estudantes (Rimm, 2008).
- Equidade na educação: a escola deve oferecer um ensino de qualidade para todos, mas adaptado às necessidades individuais, garantindo que os alunos superdotados tenham acesso a metodologias que favoreçam o desenvolvimento pleno de seu potencial.

O reconhecimento desses princípios é essencial para que os educadores consigam identificar, apoiar e estimular esses estudantes de forma eficaz. Conforme Martins e Chacon (2012), alunos superdotados geralmente apresentam motivação intrínseca e facilidade de aprendizagem, sendo capazes de aprofundar conteúdos de forma autônoma e demonstrando pensamento divergente, característica que os permite explorar múltiplas soluções para um mesmo problema.

3.2 Desafios no Atendimento de Alunos com Altas Habilidades

Embora a legislação brasileira reconheça o direito à educação diferenciada para alunos superdotados há mais de quatro décadas, a implementação dessas diretrizes ainda enfrenta barreiras significativas. Segundo Gama (2014), a falta de formação docente específica e a escassez de programas estruturados para esse público dificultam a adaptação curricular necessária para estimular o aprendizado desses estudantes.

A escola tradicional, muitas vezes, não oferece desafios compatíveis com o ritmo de aprendizado acelerado desses alunos, o que pode resultar em desinteresse e frustração. Além disso, há uma visão equivocada de que alunos superdotados são autossuficientes e não precisam de suporte educacional especial (Freeman e Guenther, 2000). Essa concepção errônea pode levar à negligência no atendimento a esses estudantes, impedindo que desenvolvam plenamente seu potencial.

Outro obstáculo enfrentado é a falta de instrumentos eficazes para identificação precoce das altas habilidades. Em muitos casos, professores não são treinados para reconhecer alunos superdotados e podem confundir suas características com

comportamentos disruptivos ou desinteresse escolar. Como apontam Pereira e Almeida (2019), o alto potencial cognitivo muitas vezes não se manifesta de maneira convencional, exigindo um olhar atento por parte dos educadores.

3.3 Estratégias Pedagógicas para o Atendimento de Alunos Superdotados

Diante dos desafios mencionados, é essencial que as escolas adotem metodologias diferenciadas para atender aos alunos com altas habilidades. Algumas das estratégias mais eficazes incluem:

- Enriquecimento curricular: ampliação e aprofundamento do conteúdo escolar, oferecendo atividades que estimulem a criatividade e o pensamento crítico (Gardner, 1994).
- Projetos interdisciplinares: incentivo à autonomia do estudante por meio de atividades que integrem diferentes áreas do conhecimento (Reis e Ribeiro, 2021).
- Mentorias e tutorias: acompanhamento individualizado com especialistas que possam estimular o desenvolvimento acadêmico e socioemocional dos alunos (Virgolim, 2007).

A aplicação dessas práticas possibilita que os alunos superdotados sejam estimulados adequadamente, garantindo que seu aprendizado ocorra de forma motivadora e desafiadora. Para isso, é essencial investir na formação continuada dos professores, assegurando que tenham competências para identificar e atender esse público de maneira efetiva.

Desse modo, a educação de alunos com altas habilidades ou superdotação exige um olhar atento dos educadores e gestores escolares. A ausência de estratégias pedagógicas eficazes pode resultar na desmotivação e no desperdício de talentos que poderiam ser potencializados com abordagens diferenciadas. Portanto, é essencial que as escolas adotem metodologias inclusivas e inovadoras, promovendo um ambiente propício ao desenvolvimento pleno desses estudantes.

O compromisso com uma educação mais equitativa passa pelo reconhecimento da diversidade de talentos e pela implementação de práticas que permitam a cada aluno alcançar seu máximo potencial. Dessa forma, o atendimento a alunos superdotados deve ser parte de uma política educacional mais ampla, que valorize a inclusão, a diversidade e o direito de todos ao aprendizado de qualidade.

3.1 Perfil cognitivo

Conforme aponta Cruz (2008, p. 1031), o conhecimento é “um ato de interpretação individual, uma apropriação do objeto pelas estruturas mentais de cada sujeito”. Nesse sentido, pode-se entender o conhecimento como uma construção das estruturas mentais do indivíduo, realizada por meio de suas competências cognitivas. Ou seja, trata-se de uma reorganização do estoque mental de saber acumulado, resultante da interação com a informação e das experiências vivenciadas pelo sujeito ao longo de sua trajetória educacional.

Para Marques (2018), a literatura sobre altas habilidades ou superdotação aponta diversas características associadas a indivíduos com esse perfil. Essas características podem ser organizadas em três categorias principais:

- Características gerais, relacionadas a aspectos comportamentais, sociais, emocionais, cognitivos e do desenvolvimento;
- Características de pensamento criativo, associadas à capacidade inventiva, à resolução de problemas e à flexibilidade cognitiva;
- Características de aprendizagem, vinculadas ao processo de aquisição e assimilação do conhecimento no ambiente escolar.

Dentre essas categorias, destaca-se a última, pois as características de aprendizagem de alunos superdotados exigem abordagens educacionais diferenciadas. Como aponta Mendonça (2018), a ausência de metodologias pedagógicas adequadas pode levar à falta de identificação desses estudantes, fazendo com que passem despercebidos durante sua trajetória acadêmica.

Para Campos, Alves e Melo (2017, p. 3):

A inteligência sempre foi um mistério e um desafio para muitas sociedades, mais ainda quando as pessoas apresentam inteligência superior à média da população. Esclarece-se que as pessoas com Altas Habilidades/Superdotação podem demonstrar essa condição em várias áreas do conhecimento e de modo único ou concomitante, mostrando um desempenho acima da média, em suas áreas de interesse, quando são comparados aos outros alunos de mesma faixa etária e nível de escolaridade.

Essa perspectiva evidencia a necessidade de uma visão ampliada da cognição de alunos superdotados, considerando não apenas seu desempenho acadêmico, mas também o contexto no qual suas habilidades são desenvolvidas. Ademais, segundo Cunha (2011), a cognição tem sido um ponto central nas discussões sobre os níveis de inteligência de alunos com altas habilidades ou superdotação. No entanto, muitas vezes, essa cognição é interpretada de maneira limitada aos conteúdos didáticos

tradicionais, sem levar em conta a forma como esses estudantes interagem e processam informações de maneira diferenciada. Para Cunha (2011, p. 116), a cognição: Tem a ver com nossas relações interpessoais e coordenadas de ações.

Isso indica que o conceito de cognição deve ser ampliado para incluir não apenas a capacidade de aprendizado formal, mas também a forma como esses indivíduos se relaciona com os outros e se engajam no meio em que estão inseridos. A teoria sociocultural de Vygotsky (1998) reforça essa ideia ao afirmar que o conhecimento é construído socialmente e que a aprendizagem ocorre por meio da interação com outros indivíduos, especialmente com aqueles mais experientes. Dessa forma, para compreender a cognição de alunos com altas habilidades, é essencial considerar tanto o ambiente educacional quanto as oportunidades de mediação e colaboração que lhes são oferecidas.

Além disso, a Teoria das Inteligências Múltiplas, proposta por Gardner (1993), amplia ainda mais essa compreensão ao sugerir que existem diferentes formas de inteligência, incluindo inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, musical, interpessoal e intrapessoal, entre outras. Isso significa que um aluno superdotado pode demonstrar habilidades excepcionais em diversas áreas, e não apenas nas tradicionais disciplinas acadêmicas. Assim, a concepção de inteligência deve ser flexível e adaptativa, permitindo uma abordagem mais holística e personalizada no atendimento pedagógico.

Portanto, a análise da cognição em alunos com altas habilidades ou superdotação deve levar em conta não apenas os aspectos tradicionais da inteligência, mas também o papel das interações sociais, das experiências e das diferentes formas de expressão das habilidades cognitivas. Como apontam Cunha (2011), Vygotsky (1998) e Gardner (1993), a educação para esses estudantes precisa transcender os modelos convencionais e considerar abordagens mais inclusivas, flexíveis e personalizadas, que favoreçam o desenvolvimento completo de seu potencial intelectual, criativo e socioemocional.

4. Desafios na Identificação e Atendimento de Alunos com Altas Habilidades no Contexto Escolar

A educação de alunos com altas habilidades ou superdotação ainda enfrenta inúmeros desafios no contexto escolar. O reconhecimento e a identificação desses

estudantes não são processos padronizados e, muitas vezes, a superdotação passa despercebida pelos professores e gestores escolares. Esse cenário reflete tanto a falta de formação docente específica quanto a ausência de diretrizes institucionais claras sobre o atendimento a esse público (Gardner, 1993; Cunha, 2011).

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva reconhece os alunos com altas habilidades como parte do público da educação especial, assegurando-lhes direito ao atendimento educacional especializado (AEE). No entanto, a implementação dessa política ainda é limitada devido à carência de programas estruturados, materiais pedagógicos adequados e estratégias eficazes para a identificação precoce desses estudantes (Freeman e Guenther, 2000; Gama, 2014).

A Falta de Critérios Unificados para a Identificação de Altas Habilidades

O primeiro grande desafio enfrentado na educação de alunos superdotados é a própria identificação desses estudantes. Como aponta Virgolim (2007), muitos professores não recebem capacitação adequada para reconhecer as múltiplas manifestações da superdotação. Isso ocorre porque ainda prevalece a visão tradicional de que alunos com altas habilidades são apenas aqueles que apresentam desempenho acadêmico excepcional. No entanto, pesquisas mostram que a superdotação pode se manifestar em diferentes áreas, como criatividade, liderança, talento artístico ou habilidades motoras altamente desenvolvidas (Gardner, 1993; Renzulli, 2004).

Estudos indicam que cerca de 70% dos alunos superdotados nunca são identificados corretamente durante sua trajetória escolar, resultando em subaproveitamento de seu potencial (Freeman e Guenther, 2000). Além disso, o modelo tradicional de ensino muitas vezes não oferece estímulos adequados para esses alunos, que podem se sentir desmotivados e, em alguns casos, desenvolver problemas emocionais relacionados à falta de desafios acadêmicos. Outro fator que contribui para a baixa identificação de alunos superdotados é a crença de que esses estudantes não precisam de atendimento diferenciado, pois "já sabem o conteúdo". Esse equívoco leva ao descaso com o desenvolvimento de suas habilidades, podendo resultar em tédio, desinteresse e dificuldades de socialização no ambiente escolar (Campos, Alves e Melo, 2017).

No que toca as consequências da falta de atendimento diferenciado, ressalta-se que quando alunos com altas habilidades não são reconhecidos e estimulados

corretamente, surgem consequências negativas tanto para o seu desenvolvimento acadêmico quanto para sua saúde emocional. Segundo Mendonça (2018), a falta de desafios adequados pode levar ao que se chama de desajuste educacional, situação em que o estudante passa a apresentar queda no rendimento escolar, desmotivação, desinteresse e, em alguns casos, evasão escolar.

Outro efeito colateral da ausência de atendimento adequado é a vulnerabilidade emocional. Estudos mostram que alunos superdotados frequentemente enfrentam problemas como ansiedade, frustração e dificuldades de socialização, especialmente quando não encontram um ambiente que os incentive a desenvolver suas habilidades de forma saudável (Cunha, 2011; Rimm, 2008).

Além disso, a escola tradicional não está preparada para lidar com as necessidades emocionais e cognitivas desses alunos, resultando em uma experiência acadêmica frustrante. Conforme apontado por Campos, Alves e Melo (2017), muitos alunos superdotados relatam sentir-se desconectados de seus colegas de classe, pois possuem interesses e formas de aprendizado distintas. Isso pode gerar isolamento social e dificuldades de adaptação ao ambiente escolar, impactando negativamente sua autoestima e bem-estar.

Ademais, a necessidade de formação docente para o atendimento de alunos superdotados, a formação dos professores é um dos principais fatores que determinam a qualidade do atendimento a alunos com altas habilidades. No entanto, grande parte dos docentes não recebe capacitação específica sobre esse tema durante sua formação inicial ou continuada (Freeman e Guenther, 2000). Isso faz com que muitos educadores não saibam reconhecer as múltiplas manifestações da superdotação, dificultando a criação de estratégias pedagógicas eficazes.

Como observa Gardner (1993), a inteligência se manifesta de formas variadas, e cada aluno pode apresentar habilidades excepcionais em diferentes áreas. Isso significa que os professores precisam adotar metodologias flexíveis que permitam aos alunos superdotados explorar e aprofundar seus talentos.

Neste contexto, estudos indicam que professores capacitados para trabalhar com alunos superdotados desenvolvem práticas pedagógicas mais inovadoras e inclusivas, como o enriquecimento curricular e o ensino por projetos. Essas metodologias permitem que os estudantes avancem em seu próprio ritmo, evitando tanto o tédio quanto a sobrecarga de atividades descontextualizadas (Renzulli, 2004; Virgolim, 2007).

À vista do que abordamos, podemos apontar às estratégias para melhorar o atendimento a alunos com altas habilidades. Diante dos desafios apresentados, algumas estratégias pedagógicas podem ser implementadas para melhorar o atendimento a alunos superdotados no contexto escolar:

- A. Programas de identificação precoce: capacitação de professores para reconhecer diferentes manifestações da superdotação, incluindo habilidades criativas, socioemocionais e acadêmicas (Freeman e Guenther, 2000).
- B. Adoção de metodologias diferenciadas: implementação de projetos interdisciplinares, estudos avançados e ensino por investigação para estimular a autonomia e o pensamento crítico dos alunos (Gardner, 1993; Renzulli, 2004).
- C. Flexibilização curricular: permitir que os alunos avancem de acordo com seu ritmo de aprendizado, garantindo acesso a conteúdos mais desafiadores (Mendonça, 2018).
- D. Mentorias especializadas: parcerias entre alunos superdotados e profissionais de diversas áreas para incentivar o desenvolvimento de talentos específicos (Virgolim, 2007).
- E. Inclusão de suporte socioemocional: garantir que esses alunos tenham acesso a orientadores educacionais e psicólogos escolares, prevenindo o desenvolvimento de transtornos emocionais associados à falta de estímulo acadêmico (Rimm, 2008).

Assim, o atendimento a alunos com altas habilidades ainda enfrenta inúmeros desafios no Brasil, especialmente no que diz respeito à identificação precoce e à adaptação do currículo escolar. Embora a legislação reconheça os direitos desse público, a falta de formação docente e de estratégias pedagógicas eficazes compromete a inclusão e o pleno desenvolvimento desses estudantes.

Diante disso, torna-se fundamental investir na formação continuada dos professores, bem como na estruturação de políticas educacionais mais inclusivas, que contemplem as necessidades específicas desse grupo. Apenas com uma abordagem educacional mais equitativa e desafiadora será possível garantir que os alunos superdotados desenvolvam todo o seu potencial e se sintam verdadeiramente valorizados no ambiente escolar.

5. Considerações Finais

O atendimento educacional a alunos com altas habilidades ou superdotação ainda representa um desafio significativo para as escolas, principalmente devido à falta de reconhecimento adequado, dificuldades na identificação precoce e ausência de estratégias pedagógicas diferenciadas. Apesar dos avanços nas políticas educacionais inclusivas, a realidade mostra que muitos desses estudantes passam despercebidos no ambiente escolar, o que pode resultar no subaproveitamento de seu potencial, desmotivação e até dificuldades emocionais

Ao longo deste estudo, foi possível identificar que a superdotação não se restringe ao alto desempenho acadêmico, mas pode se manifestar em diferentes áreas, como criatividade, liderança, habilidades artísticas e competências socioemocionais (Gardner, 1993; Renzulli, 2004). No entanto, a visão tradicional sobre inteligência ainda limita o reconhecimento desses talentos, fazendo com que muitos alunos com altas habilidades sejam erroneamente categorizados como desinteressados, inquietos ou até mesmo com dificuldades de aprendizado (Freeman e Guenther, 2000; Mendonça, 2018).

A falta de formação docente específica é outro obstáculo relevante. Conforme apontado por Campos, Alves e Melo (2017), grande parte dos professores não recebe treinamento adequado para lidar com alunos superdotados, o que contribui para a manutenção de práticas pedagógicas pouco estimulantes e inadequadas para esse público. O desconhecimento sobre estratégias diferenciadas, como o enriquecimento curricular e a flexibilização do ensino, impede que esses alunos tenham um aprendizado desafiador e significativo (Virgolim, 2007; Renzulli, 2004).

Diante desse cenário, algumas ações fundamentais precisam ser priorizadas para garantir que esses estudantes sejam corretamente identificados e recebam o suporte adequado. Entre elas, destacam-se:

Capacitação dos professores para que possam reconhecer e estimular as diferentes manifestações das altas habilidades, proporcionando um ensino mais inclusivo e desafiador (Freeman e Guenther, 2000).

Criação de programas específicos de atendimento educacional especializado (AEE), garantindo que os alunos superdotados tenham acesso a estratégias pedagógicas que respeitem seu ritmo e suas necessidades cognitivas (Gama, 2014). Flexibilização do currículo escolar, permitindo a aceleração de conteúdos e a oferta de atividades extracurriculares que favoreçam o aprofundamento dos conhecimentos

(Gardner, 1993; Mendonça, 2018).

Desenvolvimento de suporte socioemocional, com acompanhamento de psicólogos e orientadores educacionais para auxiliar na socialização e no bem-estar dos alunos com altas habilidades (Rimm, 2008). Sensibilização das famílias e da comunidade escolar, promovendo uma cultura de valorização da diversidade de talentos e incentivando a participação ativa dos pais e responsáveis no processo educacional desses estudantes (Cunha, 2011). A construção de um sistema educacional mais inclusivo para alunos superdotados não deve se limitar a adaptações curriculares pontuais, mas sim envolver uma mudança estrutural no modo como a escola compreende e atende a diversidade de talentos. O reconhecimento da superdotação como uma necessidade educacional especial exige uma reformulação das práticas pedagógicas tradicionais, garantindo que esses alunos tenham espaço para explorar seu potencial e se desenvolver de forma plena e significativa.

Por fim, este estudo reforça que o investimento na educação de alunos com altas habilidades beneficia não apenas esses estudantes, mas toda a comunidade escolar. Quando a escola se torna um ambiente que valoriza e incentiva a diversidade cognitiva, cria-se um espaço de aprendizado mais dinâmico, inovador e inclusivo, no qual todos os alunos podem se desenvolver de acordo com suas habilidades e necessidades. Assim, mais do que um desafio, a inclusão de alunos superdotados representa uma oportunidade de enriquecimento para toda a sociedade, contribuindo para a formação de indivíduos críticos, criativos e preparados para transformar o mundo ao seu redor.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, André; ALVES, Juliana; MELO, Roberto. A inteligência e suas manifestações: desafios na identificação de alunos superdotados. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 23, n. 2, p. 189-206, 2017.

CRUZ, José Marcos de Oliveira. Processo de ensino-aprendizagem na sociedade da informação. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 29, n. 105, p. 1023-1042, dez. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302008000400005&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 25 fev. 2025.

CUNHA, Ana Maria da Silva. Emoção e cognição no desenvolvimento de alunos com altas habilidades/superdotação. *Revista Lugares de Educação*, Bananeiras, v. 1, n. 1, p. 107-122, 2011. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rle>. Acesso em: 25 fev. 2025.

FARIA, Sílvia Helena; NUNES, Cláudia Maria. *Altas habilidades e superdotação: concepções e práticas educativas*. São Paulo: Cortez, 2006.

FREEMAN, Joan; GUENTHER, Zenia. *Educando os mais capazes: ideias e ações comprovadas*. São Paulo: EPU, 2000.

GAMA, Maria Cláudia Souza Silva. Superdotação e currículo. In: VIRGOLIM, Ângela Maria Resende; KONKIEWITZ, Evelyn C. (org.). *Altas Habilidades/Superdotação, Inteligência e Criatividade*. Campinas: Papirus, 2014. p. 107-128.

GARDNER, Howard. *Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas*. Porto Alegre: Artmed, 1993.

MARQUES, Danitiele Maria Calazans. *Aluno com altas habilidades/superdotação: um estudo longitudinal a partir da teoria das inteligências múltiplas*. 2017. 201 f. Tese (Doutorado em Educação do Indivíduo Especial) – Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEs), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, 2017.

MARQUES, Danitiele Maria Calazans. *Aluno com altas habilidades/superdotação: um estudo longitudinal a partir da teoria das inteligências múltiplas*. São Carlos, 2018. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos.

MARTINS, Bárbara Amaral; CHACON, Miguel Cláudio Moriel. Identificação de características de altas habilidades/superdotação apresentadas por alunos matriculados em escolas de ensino regular. *IX ANPED SUL, Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul*, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbee/v22n2/1413-6538-rbee-22-02-0189.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2025.

MENDONÇA, Lurian Dionizio, et al. WISC-III: Instrumento para confirmação de altas habilidades/superdotação. *Psicologia: Ciência e Profissão*, Brasília, v. 38, n. 1, p. 50-62, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703001062017>. Acesso em: 9 mar. 2025.

RENZULLI, Joseph S. What makes giftedness? Reexamining a definition. *Phi Delta Kappan*, v. 60, n. 3, p. 180-184, 2004.

RIMM, Sylvia. *Underachievement syndrome: Causes and interventions*. New York: Crown House Publishing, 2008.

RODRIGUES, João Paulo. *Intervenção pedagógica com crianças superdotadas e com altas habilidades*. Campinas: Alínea, 2013.

SILVA, Winnie Gomes da, et al. Reflexões sobre o processo neuropsicológico de pessoas com altas habilidades/superdotação. *Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia*, v. 9, n. 2, p. 195-210, 2016.

STERNBERG, Robert J.; LUBART, Todd I. *Inteligência criativa*. Porto Alegre: Artmed, 1997.

VIGOTSKY, Lev. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

VIRGOLIM, Ângela Maria Resende. *Altas habilidades/superdotação: encorajando potenciais*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007.